

***Hay una memoria de la carne*¹. Londres 38: la casa santiaguina de desaparición y tortura**
Daniuska González González
Universidad Simón Bolívar, Caracas

Resumen

La ciudad puede ser como un texto sobre el que se escriben o se dibujan gráficos y palabras. Árboles, avenidas, intervenciones artísticas y transeúntes le van constituyendo las líneas, colocándole comas y guiones, construyendo el subrayado de su identidad. También en ese enorme lienzo aparecen las casas, con sus diferentes estilos y proporciones, algunas como siluetas ocultas en el tiempo cual grandes puntos suspensivos. Entre estas últimas se encuentra la de la calle Londres, cerca de la Alameda, en Santiago de Chile, primer centro de detención y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El presente artículo pretende una lectura de esa casa a través del testimonio de sobrevivientes y de un torturador, vinculando esta aproximación con espacios teóricos sobre el tema y con la experiencia personal de la autora quien la visitó en 2011. Con este trabajo se evidencia que cualquier lugar puede convertirse en vaciadero de los desmanes de la violencia política, aun una casa concebida para el nexo familiar, y que esa ciudad que se reescribe constantemente como texto (Rotker) puede exhibir también, como parte de su trazado constitutivo, el horror.

Palabras claves: casa de Londres 38-dictadura militar chilena-tortura-testimonio

Abstract

The city can be like a text on which to write or draw graphics and words. Trees, avenues, artistic interventions and walkers are creating the lines, placing commas and dashes, building emphasis of their identity. Also in that huge canvas the houses appear, with their different styles and ratios, some as silhouettes hidden in time as a large ellipsis. Among the last we find London Street, near the Alameda, in Santiago de Chile, the first detention and torture center during the dictatorship of Augusto Pinochet (1973-1990).

This article attempts a reading of that house through the testimony of survivors and a torturer, linking this approach with theoretical spaces on the subject and the personal experience of the author who visited it in 2011. This work shows that any place can become dumping ground for the excesses of political violence, even a home designed for family ties, and that this city that is constantly being rewritten as text (Rotker) can also exhibit, as part of their establishing track, the horror.

Keywords: house in London 38-Chilean military dictatorship-tortured-testimony

¹ Frase de *La vida doble* (2010) de Arturo Fontaine. Barcelona: Tusquets editores; p. 224.

Y de pronto la ciudad se convirtió en una sola luz en una sola mirada en una sola historia. Las voces eran rugidos, murmullos, como un terciopelo desgarrado, y eran voces claras como los espejos del agua y eran voces que no dejaban de preguntar y susurrar y llamaban en el idioma del amor y llamaban en el idioma de la memoria.
Secrets in the Sand, Marjorie Agosín

Y estuvieron los gritos y el llanto; y estuvo el quejido con voz de bisagra saliendo desde los rincones²

A la casa de Londres 38 se entra como si se llevara una venda sobre los ojos que, cuando se arranca de golpe, con el dolor que rasga, se intuye que no habrá claridad posible para iluminar la oscuridad de este espacio inaugural del horror político durante los primeros meses (de octubre de 1973 hasta septiembre de 1974)³ de la dictadura de Augusto Pinochet. No existe testimonio que desvalije del recuerdo los golpes y el terror de quienes permanecieron detenidos aquí -en pleno centro de Santiago, a escasos metros de la antigua y patrimonial Iglesia de San Francisco-, algunos con la suerte de contar/retener sus historias; otros desaparecidos luego de su paso y, aunque sus voces se acallaron para el relato en el presente de sus vivencias, el eco de sus desgarradoras experiencias se superpone sobre la de quienes todavía pueden testimoniar.

Frente a Londres 38 me detuve por primera vez en el verano de 2004, una tarde plácida donde la calle parecía demasiado alejada de la bulliciosa Alameda. El silencio sobrecogía ante las paredes blancas. El número de la casa había sido arrancado y la numeración pasaba del 36 al 40, como si la ausencia de la cifra fuera también la ausencia de su historia. Después vinieron los inviernos de 2008 y 2009 y volví ante su fachada llena de grafitis que entretejían,

² Tomado de *Una casa vacía* (1996) de Carlos Cerda. Santiago de Chile: Alfaguara; p. 323. Supuestamente, esta novela se basó en la casa conocida como “La venda sexy” (Calle Irán N° 3037, sector de Quilín, Santiago de Chile).

³ “Londres 38 fue el primer eslabón de la cadena de recintos de reclusión, ubicados en la Región Metropolitana, que utilizó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para la represión a la izquierda chilena.” (S/A. Folleto *Londres 38: un espacio de memorias en construcción*. Corporación Londres 38, Santiago de Chile, Enero, 2011; p. 7).

paradójicamente, el tiempo escapado y a la vez apresado del lugar; hasta 2011, cuando las puertas abiertas me permitieron conocer el proyecto “Londres 38, espacio de memorias” que se comenzaba a ejecutar y que servirá “a la vez como cámara sepulcral del pasado -con todo lo que eso implica de deterioro, erosión, olvido- y como sede de posibles resurrecciones, bien que mediatizadas y contaminadas, a los ojos del contemplador” (Huysen, 2002: 45).

Este trabajo pretende entrelazar testimonios⁴ de víctimas, entre éstos los del luchador social Raimundo Belarmino Elgueta Pinto, el sacerdote Mario Irarrázabal, Jorge J. Flores Durán con *Londres 38 (Un número desaparecido)* y Luz Arce⁵ (*El Infierno*); la entrevista a un torturador (*Romo. Confesiones de un torturador* de Nancy Guzmán) y algunos textos teóricos sobre el tejido de problemáticas -entre éstas la casa privada convertida en depósito del horror y la instalación legitimada de la violencia política desde el poder- que se hilvanan en un periodo crucial para Chile, todo imbricado con un recorrido personal que me acercó a una vivencia del horror elaborada intelectualmente, por supuesto.

Con la casa número 38 de la calle Londres no basta un solo formato discursivo para intentar *narrar lo inenarrable*; hacen falta muchos lenguajes -inclusive el del silencio, “conformado por una cualidad que podría hacerlo *significante por sí mismo*” (Colodro, 2000: 13)-, muchas disciplinas que forjen un cuerpo a la atrocidad. *¿Habrá un corazón abierto a las voces de la casa?/¿Quién es capaz de empujar esa pesada puerta?* (Cerde, 1996: 324).

Cuando la casa es *celda* y no *mundo*

⁴ Al respecto de la palabra que testimonia, coincido con Ana Forcinito cuando señala en *Cuerpos y Traiciones: violencia doméstica, violencia estatal y derechos humanos*: “Los testimonios de sobrevivientes, tanto a nivel jurídico como escriturario, ponen en relieve la corporalidad de la experiencia de la dictadura a nivel de la vida cotidiana.” (2002-2003: 53).

⁵ A pesar de tratarse de una figura controvertida ya que de secuestrada/detenida pasó a delatora y agente de la DINA, me pareció válido añadir la experiencia de Luz Arce como víctima en Londres 38 por lo explícita de la misma.

Desde el punto de vista teórico⁶, mucho se ha reflexionado sobre la imagen de la casa. Un regreso a *La poética del espacio* de Gastón Bachelard la observa como “una gran cuna” (1965: 39), lugar atravesado, la mayoría de las veces, por las primeras sensaciones de pertenencia y afecto pero, sobre todo, de protección. La casa constituye refugio, calidez, guarda... Casa onírica a la que siempre se desea regresar, cuidada entre los objetos más preciados.

Al repasar *La poética del espacio* se percibe la mirada construida por la metáfora, simbología que se ancla en el pasado de una infancia rememorada con inocencia, paraíso ya perdido en la adultez. Hogar de la experiencia sentimental, del divertimento, de la alegría, “Es celda y es mundo” (Bachelard, 1965: 88). La casa se erige columna para que sobre ella el hombre integre evocaciones, pasajes íntimos, presencias abandonadas por el olvido o por la muerte, palabras y silencios rotos⁷.

Más precisa que Bachelard al desconocer la mediación entre la casa y la poesía y centrarse en el análisis histórico y sociológico de la primera, Michelle Perrot en *Formas de habitación* (1992), estudio del octavo volumen de *Historia de la vida privada*, hurga en el significado de la *casa* en tanto lugar donde “se materializan las miras de poder, las relaciones interpersonales [y el individuo] profundiza la búsqueda de sí mismo” (23). Desde estos tres anclajes -poder, vínculo e individualidad- puede abordarse cualquier tipo de vivienda, incluida Londres 38.

Así, Perrot acota:

⁶ Resulta importante aclarar que no profundizaré en los múltiples análisis acerca de la casa, solamente en algunos incisos que la fijan como un espacio de micropoder que puede insertarse en una tensión macrosocial, con “una fuerza que (...) produce cosas, induce placer, (...) produce discursos” (Foucault, 1978: 182).

⁷ A diferencia de lo abordado en *La poética del espacio* con respecto a los planos psicológicos, en Londres 38 se nota la ausencia del sótano como el sitio adonde se reduce el horror, en contraste con las casas literaturizadas por Roberto Bolaño y por Carlos Cerda en *Nocturno de Chile* (2000. Barcelona: Anagrama) y *Una casa vacía*, respectivamente. En Londres 38 existe un pequeño sótano que sólo se usó para mantener aislados a los detenidos.

[es] el dominio privado por excelencia, fundamento material de la familia y pilar del orden social. (...). [Ejercer su propiedad] su *home* (...) o en el sentido más popular, el propio rincón (‘carrée’) es un medio y señal de autonomía. Así cuando una pareja se separa de sus padres y funda un hogar, cumple una ambición, y su casa se convierte en la figura de su éxito (1992: 11).

Partiendo de esta cita, observo la casa como objeto de anhelo y concreción de un sueño personal, también como el *rincón* donde felizmente el individuo alcanzará posesión y madurez. De puertas hacia adentro, se conectan los vínculos familiares, de intercambio, crecimiento y consolidación.

Ahora bien, si superficialmente se resumen las propuestas de Perrot, no puedo dejar de lado el hecho de que la casa constituyó uno de los pilares fundacionales de la familia burguesa del siglo XIX, herencia simbólica/práctica que se mantiene dos siglos después. Todavía el hogar evidencia un estatus que delimita un silueteo geográfico a nivel social; un significante de conformación biológica: la pareja que la funda para después procrear y que, en un futuro, se recicle ese idéntico vínculo; y una demostración de solvencia económica.

Dentro de esta concepción burguesa de la casa, el confort se ha desplazado hasta la contemporaneidad. Pensar la casa en la actualidad deviene entrada a un mundo cerrado, íntimo, en el cual las paredes se erigen como protección frente a lo extraño: el exterior. Desnudez, sosiego, gestualidad vana y azarosa: todo queda contenido allí, en camas que se pretenden siempre cómodas, en recibos abiertos a la conversación... Una persona (se)refleja (en)el lugar que habita y dentro de esos destellos, quizá enfocando a los demás, aparece el acomodamiento según las normas y los deseos de quien lo utiliza.

Más que la casa en la proporción de refugio sentimental/emocional que le significa Bachelard, esta autora la asume desde el confort. Curioso: lo privado legitima un elemento que

traspasa su confín y se institucionaliza. Idear el espacio colectivo pasa por tomar en cuenta la comodidad. El *habitar algo* (el lugar de trabajo, el vehículo para el desplazamiento o las zonas de recreación) se involucra necesariamente con ésta.

En la residencia de Londres 38, su distribución se confió a tales propósitos: los altos ventanales para el frescor, una escalera amplia para la subida a la planta superior, habitaciones bien iluminadas en sus días de hogar pequeñoburgués. Una vuelta de tuerca que, posteriormente, deja de ser eco de lo anterior: el confort borrado, invisibilizado, por la función política, horrida, de la casa.

Bien puede hilvanarse con esta entrada teórica una reflexión de Lazzara (2007) acerca de la ruina (concepto cuyo registro rastrea desde textos de Benjamin como *Excavación y Memoria*) y la reconstrucción memorial⁸ como Parque por la Paz de Villa Grimaldi, antiguo Cuartel Terranova, también centro de detención, tortura y desaparición en la época pinochetista (desde mediados de 1974 hasta 1978, aproximadamente).

A diferencia de Villa Grimaldi, socavada por las *bulldozers* hasta reducirla a escasos y fragmentados escombros -la he recorrido en tres ocasiones y, objetivamente, más allá de las señalizaciones y las notas como ejercicio de recuperación física y mnemotécnica, cuesta reconocer los lugares del horror entre tanto escombros, piedras y tierra baldía-, Londres 38 permaneció “casi” intacto desde que fuera utilizado por el régimen dictatorial⁹, no obstante

⁸ Se sobreentiende que al abordarse el registro de la ruina, éste lleve directamente al de la memoria, de hecho, ¿cómo fue concebido Londres 38 sino como un “espacio de memorias”? Sin embargo, prefiero mantenerme al margen de esta problemática, pues dentro de los estudios culturales se ha convertido en una recurrencia teórica sumamente estudiada de la que no escapan ni siquiera objetos de análisis provenientes del pasado reciente, como los sucesos de abril de 2002 en Venezuela. Más bien, coincido con el dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra cuando en su esclarecedor ensayo *Memoria y Olvido* afirmó: “A fin de cuentas todo pasado es ficticio. Nadie recuerda nada de la misma manera que otro. Imposibilidad del relato histórico-objetivo. (...). La memoria está ligada a la emoción. El recuerdo doloroso se atraganta. O viene con dolor o no viene. (...). Entrar a la memoria, donde el tiempo no se mueve.” (en Richard, 2000: 230).

⁹ Una de las sedes del Partido Socialista, los militares se la expropiaron a varios de sus militantes (compradores-intermediarios de su organización) en el mes de septiembre, cuando el golpe de estado de 1973 y cinco años

subyace el sentido de la ruina en que “indica la eterna calidad presente de la catástrofe” (Lazzara, 2007: 204). Ruina que testimonia una *catástrofe*, inmersa en la incompletud y la incerteza, como todo material proveniente de esta condición, y también cuando su número original, el 38, se eliminó, dejando un vacío sobre la fachada, un objeto ubicado “*en relación con* el vacío, permitiéndonos sentir la catástrofe pero sin llegar a dominarla nunca” (206).

Ante la pared de la entrada a la casa no se presencia la interpretación del objeto como uno de los locales principales del terror pinochetista; al fin y al cabo es una pared simétricamente anodina, como cualquiera de las tantas en las residencias de esta zona santiaguina, sino que se esconde, se metaforiza y requiere *reconstrucción* (Settis en Lazzara). Conjuntamente con las interiores, a través de esa pared se visualiza la *tensión perenne* entre lo que se ha mutilado sin reverso posible -todavía se desconoce parte del orden preciso de los estamentos de la mansión y lo que ha permanecido, aun como resto, por ejemplo uno de los baños.

Por último, lo anterior se sobrepone a las reflexiones de Andreas Huyssen acerca del monumento contemporáneo como página de inscripción del horror. Aunque *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización* (2002) toca temáticas laterales, fundamentalmente del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, algunas proporcionan un subrayado teórico para leer desde allí mi objetivo.

Un primer enclave visualiza el *objeto preservado* cuya atención se examina desde el pasado hacia el presente. Trátese de monumentos, museos o esculturas integradas a una ciudad o a un área pública, se producirá una contaminación en la mirada de quien las observa. Que se encuentren en la actualidad no les garantiza su pasado sin mediación. El hoy las atraviesa, las

después, “mediante decreto firmado por el propio Augusto Pinochet, la propiedad del recinto fue transferida gratuitamente al Instituto O'Higiniano. Un organismo estrechamente vinculado al Ejército, financiado -en aquel entonces y también ahora- por el Estado chileno y dirigido, hasta el año 2006, por el general retirado Washington Carrasco, ex vicecomandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa de Pinochet” (www.londres38.cl).

envuelve, perturba su concreción en tanto representación del pretérito. De esta manera, al tiempo que las examina a partir de referentes pasados, el espectador les está colocando su experiencia presente, las está *corrompiendo* con su vivencia. La casa de Londres 38 ha quedado como una huella arquitectónica del horror de un pasado reciente, mas, en tanto objeto tangible de ese periodo, se le suman constantes interferencias del ahora: reconstrucciones físicas (la fachada ha variado su textura, incluyendo desde los grafitis hasta el color final de la pintura cuando se inauguró como “espacio de memorias en construcción”); y discursos hegemónicos y subalternos que le edifican un cuerpo simbólico (entre éstos los relatos de algunos sobrevivientes y la lectura que el Estado le ha conferido sistemáticamente).

También para Huyssen -y esta premisa funda un valor en la inscripción del horror- que el resto sea el lenguaje de la catástrofe hace que lo contemporáneo retorne allí: perennemente, el objeto la narrará, “No importa cuán fracturadas estén las representaciones del Holocausto por los medios, la geografía y las posiciones del sujeto, en última instancia todo vuelve a ese núcleo: el horror inimaginable, indecible e irrepresentable.” (2002: 162), y se trazará una línea que mantiene el horror desde el tiempo pasado hasta el presente que lo preserva, aun como fragmento. Las máquinas demoliendo la quinta de Peñalolén, arrasando con los árboles del otrora frondoso jardín y dejando, como cuenta Marín en su novela, “las huellas de sus cimientos bajo la maleza que crecía salvaje y verde, (...) en medio de los escombros menores” (2008: 13), no tachan lo hórrido de Villa Grimaldi, al contrario, ésta *existe* en tanto la catástrofe que representó.

Toda casa vinculada al horror es una cicatriz abierta en el paisaje arquitectónico de la ciudad y cambia el paradigma del hogar gentil, sustento del/para el confort, por el de un depósito de cuerpos desmembrados y laceraciones emocionales irresueltas. Habrá que plantearse si con esto no se crea otra perspectiva para teorizar la imagen de la casa, en una nueva tradición que se paraleliza con el caudal teórico de Bachelard y Perrot.

La atrocidad se hace cuerpo a través de edificaciones, eriales, tumbas, "... toda construcción (...) es un recordatorio del fracaso y del desastre." (Huysen, 2002: 186). El espectador no orienta su atención sobre el monumento como el elemento físico sino sobre el significante que se erigió como morfología del horror. Lo que el ojo escruta no resultan ni la textura ni el tiempo implicados, es algo ya intangible que se aferra hasta darle connotación al objeto de la catástrofe: "en la simbolización de algo hay violencia, lo que equivale a su mortificación." (Žižek, 2009: 79).

Y después de Londres 38 no se supo más...

La historia desde 1973 hasta el presente coloca a esta casa como el primer asentamiento de la tortura, la retención clandestina y la desaparición en tanto vehículos de legitimación de la fuerza militar sobre los derechos civiles de la población chilena, con "el objetivo más obvio del empleo de la violencia [para] destruir a los adversarios políticos o ponerlos en la imposibilidad física de actuar con eficacia" (Sánchez Rebolledo, 1998: 110). Conocida en la jerga castrense como "Yucatán", se sabe que de allí, en menos de cuatro meses, desaparecieron 81 personas, en un "escenario de una de las etapas más intensas y masivas de exterminio desatadas por la dictadura" (S/A, Folleto *Londres 38, un espacio de memorias en construcción*, 2011: 10).

Lo primero que sobrecoge, es la conversión de la acera de la casa en cuadrados simétricos con los nombres de las personas cuyo destino se desconoce desde el momento cuando ingresaron en el lugar. En apariencia es una recuperación en la adultez del “juego del tejo”, como un *puzzle* de la memoria: un paso al frente: un nombre; dos más allá una fecha de nacimiento junto con la de su detención (ese número a medias, único *pliegue* de lo que estuvo); a la izquierda una hendidura que no pudo cerrarse entre las piedras, quizá a semejanza del sitio. Todo ha quedado a la subjetividad del relato entrecortado que no encuentra cómo asirse a un sentido completo porque la ruina lo constituye. Sin embargo, la gente pisa, camina por encima, con veloz indiferencia, en un diálogo sin eco entre la calle, la huella y la historia. No obstante, la acera intervenida realiza “funciones de imagen [dentro] de la ciudad, de legitimación política y de catalizador de contactos” (Esteban, 2007: 14).

Desde el frente puede decirse que la casa tiene una arquitectura llamativa: una puerta de entrada ancha, ocho ventanales (cuatro en la parte inferior y cuatro en el primer piso) con rejillas labradas, los balcones se soportan sobre baldaquines tallados. Ya en la entrada aparece la escalera principal, utilizada sólo por el personal militar, aunque algunas veces subían a los prisioneros por ésta ya que posibilitaba el acceso más rápido a las salas de interrogatorio y tortura¹⁰:

No hubo necesidad de un `santo y seña´ para que se abriera esa puerta de dos hojas. Lo que impresiona son sus baldosas como un tablero de ajedrez, a mano izquierda unos peldaños que conducen al cuartel, más al fondo un escritorio donde un guardia reclamaba un procedimiento anormal; un empujón hizo golpear mi boca contra las baldosas, luego de sentir un fuerte dolor escuché risas y luego amenazas y burlas.

¹⁰ Las investigaciones para la constitución del proyecto “Londres 38, espacio de memorias” revelan que los detenidos subían por la escalera de caracol (que no era tal) ubicada al final de la casa.

Fui pasando pieza tras pieza, subí escaleras y después las bajé, luego una sentencia: -¡Espera aquí! (Flores Durán, 2003: 27).

El testimonio de Flores Durán, el más completo sobre Londres 38, pone a dialogar la memoria que se construye con retazos, bajo una venda sucia, memoria del tacto y los olores que se impregnan con el miedo, memoria deshecha por el dolor. Este detenido, de 16 años y estudiante del liceo José Victorino Lastarria, entró al recinto por la puerta principal, la misma que estoy cruzando 38 años después.

Quiero que se entienda la imbricación entre la teoría que se detiene sobre el proceso de preservar el espacio físico del horror -como la enunciada por Huyssen o Lazzara-, el testimonio de quienes lo vivieron y mi experiencia de contacto con éste. Haciendo una parábola sobre el tiempo, colocarme en lo posible junto al *otro* y en las sombras históricas latentes de la casa, para obligar “a la lengua a tomar aliento. (...) [Londres 38] nombre que sobresalta, (...) nombre sin piso, que nos deja suspendidos” (Santa Cruz, 2000: 106).

En el pasado esta puerta legitimó el acceso a la tortura. Su significado literal se quiebra: “puerta” es la metáfora al submundo del espanto, como si al batirse sus hojas pudieran aparecer seres difusos como los que abundan en las pinturas de Cézanne.

Esta puerta resignifica su estatus desde la conservación, lo que le ha prestado “un aura histórica” (Huyssen, 2002: 64) porque, de lo contrario, estaría condenada “al desecho, a la obsolescencia” (*Ídem*). Metafóricamente, actúa como el gozne que concilia el adentro con el afuera, un relativo intento de pacto entre las políticas postdictadura y las del periodo anterior, en un entramado que organiza “poderes [que] se han vuelto opacos y cavernosos, (...) [con] intereses y alianzas cambiantes” (Esteban, 2007: 106).

Hacia la izquierda unos peldaños comunican el hall con dos amplias salas, una funcionó como oficina¹¹, la otra como sala de guardias. En esa oficina también se interrogó a detenidos: una pared dividía la vejación de la calle. El testimonio de Raimundo Elgueta Pinto da una noción al respecto:

Al momento del ingreso al recinto de Londres 38 fui identificado a viva voz por el nombre con el que me había conocido Osvaldo Enrique Romo Mena durante el período que realicé actividad política en el tercer sector de Lo Hermida. La recepción consistió en una golpiza de puños y pies, acompañada por amenazas e insultos, por parte de varios individuos a los que no pude identificar por encontrarme en ese momento con la vista vendada. Posteriormente fui ingresado a una especie de oficina administrativa en donde alguien realizó el registro de mis datos personales.

Los agentes aprehensores me entregaron a los agentes encargados de la recepción y vigilancia de prisioneros en la planta inferior del recinto de Londres 38, lugar en el que permanecí por un momento, hasta que regresaron por mí los primeros y me condujeron a la planta superior para mi primer interrogatorio. (2006).

O, como cuenta Luz Arce:

En el recinto de calle Londres permanecí tres días. Allí nos sacan la ropa y a garabato limpio me decían `estas putas se meten las cosas en la chucha.´

(...) me toman los datos y me llevan a algún sitio que me inclinó a pensar que es el mismo lugar donde se me botó herida a bala posteriormente. (en Lazzara, 2008: 46).

¹¹ De acuerdo con *Todas íbamos a ser reinas. Estudio sobre diez mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile* (2002), de Paz Rojas, María Inés Muñoz, María Luisa Ortiz y Viviana Uribe, en esta oficina “Entre el personal de la DINA que [allí] trabajaba existían mujeres que cumplían labor administrativa, escribían a máquina y consignaban los datos de los prisioneros que venían llegando. Nunca nadie las vio, pues todos los detenidos llegaban a ese lugar con los ojos vendados.” (54). Viene a colación la pregunta de por qué estas funcionarias no han sido localizadas y conminadas a rendir testimonios acerca de los detenido(a)s/desaparecido(a)s. En este libro se sugiere que ellas “registraron la llegada de Cecilia Labrín” (*Ídem*), embarazada de tres meses, detenida en su casa el 12 de agosto de 1974 y cuyo paradero se desconoce.

Además, como se infiere de estos relatos existía una sala de detención, para “un control sobre los cuerpos que exige el acceso ilimitado, la destrucción” (Perrot, 2011: 387), donde, durante el día, se mantenía a los prisioneros sentados y con las manos atadas a sillas, de ahí que el lugar se conocía como “La silla”: “Sentada, amarrada cada pierna a sendas patas de una silla, a veces las manos atadas al respaldo, otras por delante. Los ojos tapados por cinta adhesiva y un sucio trozo de la camisa de alguien” (Arce, 1993: 124). En la noche, los agentes retiraban las sillas y los detenidos dormían en el suelo. Esta planta baja puede pensarse como el nivel burocrático, la antesala donde los “idiotas morales” -término de Norbert Bilbeny que se ampliará posteriormente, en el acápite sobre Romo Mena- armaban su archivo de la represión¹².

Como en un rompecabezas, encajaré los compartimentos físicos de esta ala inferior del terror: primero, el acceso con sus baldosas blancas y negras, la escalera principal, la sala de detención -“con molduras francesas (...), el parquet fino y la base de los muros blancos con sus molduras” (Irrarázabal, 2005: s/p)-; a su lado un pasillo donde se formaban a los presos antes de su traslado (algunos hacia la muerte, como el militante del MIR Jaime Buzio) y a la derecha un sótano pequeño para incomunicarlos -“el Pozo”, le decían-, un pequeño baño -había dos para tantas personas-, y, más atrás, la escalera de caracol por donde se subía a los prisioneros a la planta superior; la cocina y un patio de luz, en este último, según el peritaje, “había una caldera y una llave de agua en la que a algunas(os) detenidas(os) se les permitía lavarse, ocasionalmente” (www.londres38.cl). La sala de detención estaba vigilada permanentemente por soldados que portaban fusiles AK-47. De vez en cuando, si un prisionero demostraba su incomodidad, la emprendían a puntapiés contra él.

¹² Sin embargo este archivo, de seguro con invaluable información, no se ha encontrado, a diferencia del hallado en la Dirección de Producción de la Policía de Asunción, Paraguay, donde aparecieron “documentos de la policía stronista, incluyendo libretas de baja, tarjetas de identificación, registros de entrada y salida del país, cédulas de identidad y otros.” (González, 2000: 58).

En este punto vale detenerse en el tiempo de un hombre maniatado, vendado, sin referencias de su entorno. Para Pilar Calveiro éste transcurre en “la *oscuridad*, el *silencio* y la *inmovilidad*” (2002: 87); cualquier núcleo concentracionario que contenga al individuo se convierte en un “depósito de cuerpos ordenados, acostados, inmóviles, sin posibilidad de ver, sin emitir sonido, como anticipo de la muerte.” (89). La palabra ha sido clausurada, condenada al grito y al balbuceo. Y hay fractura pero también pérdida suturada al anonimato y la condición humana convertida en un número, en un golpe, a que desaparezca “desde dentro de sí mism[a], en un proceso de `vaciamiento`” (85-86):

La tarde y la espera dos cosas unidas, no se podían separar, nada sucedía de diferente a lo que ya nos habíamos acostumbrado: los insultos, las amenazas, los ruidos de los fusiles, las esposas que apretaban.

La tarde... tenía más horas de lo necesario, se llenaba de angustia por lo que vendría después.

[la noche] Ésta es larga, no se mide por horas o por sus divisiones. La noche, la noche... en la calle Londres 38... no se puede dormir.

El cuerpo temeroso e indefenso está alerta al llamado de la guardia para el turno de la tortura, ¿me tocará a mí en esta oportunidad?, (...), es muy temprano para saberlo, es larga la espera, eso es tortura también. (Flores Durán, 2003: 35-36).

Amalgama de las horas, de los pensamientos. El tiempo se iguala al encerramiento, las horas estáticas se agazapan bajo la venda y sólo puede olerse o escucharse, los dos sentidos que sobreviven. Este tiempo no transcurre ni siquiera cuando es aplastado por los golpes o la electricidad de la “parrilla”, y, paradójicamente, va quedando como el único atisbo humano entre tanta bestialidad y hedor a muerte y excrecencia.

El oído se aguza y ubica -o confirma- el lugar de reclusión: “El ruido del carrusel de los juegos de entretenimientos que se ubicaba frente a la Iglesia de San Francisco” (2003: 30), recuerda Flores Durán. También el momento cuando se acercan las míseras raciones de alimento

y el agua, esta última tan sagrada como la de la pila bautismal. El resto se ha vuelto una larga incertidumbre de oscuridad.

Directamente esto conduce a un obligado desaseo personal. Sin posibilidad de ducharse, el baño se transforma en un lujo o en el antojo del guardia de turno. Los testimonios de este pequeño horror contenido en uno mayúsculo adquieren una dimensión dantesca: “Uno de los suplicios peores era la picazón por no poder lavarse. Tantos días sudando frío, por la tensión y el miedo. Me picaba todo el cuerpo y uno debía permanecer sentado sin estirarse.” (Irrarázabal, 2005: s/p).

Esta nivelación con la categoría animal guarda relación con el intrincado mecanismo concentracionario que pretendió anular al individuo: “no se habla de personas, gente, hombres, sino de ‘bultos’, ‘paquetes’, (...), que se arrojan, se van para arriba, se quiebran.” (Calveiro, 2002: 78). El proceso de deshumanización contiene la repulsión frente al cuerpo mismo, su degradación en la ropa maloliente, el rostro sin afeitar, el cabello sucio... Es la dinámica que produce al “musulmán” detallado por Agamben, con su rostro hundido y su paso fantasmal, esa “figura límite (...) en que pierden todo su sentido no sólo categorías como dignidad y respeto, sino incluso la propia idea de un límite ético.” (2000: 64). Al no poder preservarse la higiene, las compuertas de la depresión, de la *nuda vida*, se abren y se sedimenta el deseo de muerte. De esto cuenta crudamente Flores Durán:

Después de tanto ruego, pude acceder al W.C.

(...)

El olor fuerte del ácido úrico me anunció que me encontraba cerca, en mi estómago algo empezaba a dar vueltas. Un olor fétido, amargo, me recibe (nunca pensé que un baño podría estar tan sucio), imposible poder utilizarlo.

Por debajo de la venda, miré la taza y en su interior estaba llena de orina estancada; al centro de una nata de sangre, vi una costra como una tapa gruesa,

no aguanté más, empecé a orinar, la fuerza de mi orín logró romperla saliendo un olor repugnante que de inmediato me provocó arcadas. (2003: 31).

El hacinamiento origina un baño en condiciones paupérrimas (en la casa existían dos baños, sin embargo se desconoce si ambos podían utilizarse por los prisioneros), pero, para agravar más la condición inhumana, no se limpia, permanece fétido porque esta circunstancia hunde más al individuo en la basura. Vejado, “Oficiales y guardias acostumbraban a mirar a las detenidas cuando iban al baño para manosearlas, empujarlas y pegarles” (Flores Durán, 2003: 32), expulsado hacia una zona de bestialidad, muchas veces sopesa que un tiro o el voltaje de la “parrilla” puedan finalizar esta costra que no sólo se ha aposentado en el inodoro de la casa sino también sobre la piel, sobre el cuerpo inmundo. “El estadio de des-ser proviene de un proceso de vaciamiento, una dinámica de sometimiento que despoja a la víctima de todo contacto con lo *sido*.” (Daroqui, 2004: 4).

Pero el horror se coprófaga y en el segundo piso, hacia donde me dirijo, alcanza su decibel más alto.

*Por mí no hablan los felices. Yo hablo por boca del odio sagrado*¹³

Tanto la escalera principal como la de caracol conducen al segundo piso, lugar de torturas e interrogatorios. Cuatro salas para el vejamen junto con una mínima pieza para enfermería¹⁴. Son gélidas las habitaciones, también algo oscuras a pesar de los ventanales. La frialdad se adhiere a las paredes. El suelo de madera hace resonar los pasos y es dable suponer que se amplificarían, cual estruendo, en las cabezas adoloridas de los torturados. No cuesta imaginar

¹³ Fontaine, Arturo (2010). *La vida doble*. *Op.cit.*; pp. 299-300.

¹⁴ De acuerdo con los testimonios de Flores Durán y Elgueta también existía un baño, el cual pude comprobar que permanecía sin remodelar desde los tiempos del centro de detención (VER ANEXO 6); en el croquis de visita no se menciona.

tampoco la radio a todo volumen para acallar los gritos de la tortura, el quejido del sufrimiento, los cuerpos que “supura[n], enloquece[n] en la multiplicación silenciosa de células que un día fueron la vida misma (...) y ahora son la proliferación insana de eso que la vida hizo” (Lombardo, 1996: 36). Años después, unos hombres que vivieron su infancia en esa calle dijeron: “¡qué casa tan alegre! Mientras jugábamos siempre escuchábamos música!”¹⁵. Inocencia *versus* horror. Ellos montaban la rueda en un parquecito frente a la casa mientras adentro giraba monstruosamente otro mecanismo: el de la tortura.

Las paredes transmiten pesadumbre y vacío. Me cuesta encontrar un punto objetivo entre lo que percibo y mi mirada de testigo tardío. Subiendo por la escalera de caracol, en la habitación derecha, se hallaba la “parrilla”, el *somier* donde le colocaba electricidad a los prisioneros, y algunos implementos para el colgamiento, “fue común colgar a los detenidos de los brazos, sin que sus pies tocaran el suelo, por espacios de tiempo muy prolongados.” (S/A. *Nunca más en Chile*, 1999: 42):

En la planta alta se encontraba un pequeño sanitario utilizado por los prisioneros, y la(s) sala(s) de interrogatorios y torturas. La principal de estas salas tenía en su interior un catre metálico (conocido como la “parrilla”) sobre el cual se colocaba a los prisioneros, desnudos y esposados, para ser “parrillados”, esto es, sujetos a la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo. En esa sala, o quizás en una contigua, no lo tengo claro, había también una barra metálica que era utilizada para suspender a los prisioneros desnudos, en diversas posiciones, con o sin aplicación de electricidad, como el conocido “pau de arara”. En ese lugar fui objeto, en diversas ocasiones, de interrogatorios con tortura, los que siguieron casi siempre el mismo patrón: amenazas e insultos, golpes de puños y pies, aplicación de corriente eléctrica sentado en una silla, acostado en la “parrilla” o colgado de la barra metálica. (Elgueta Pinto, 2006).

¹⁵ Esta historia me la narró el historiador Leopoldo Montenegro durante mi recorrido por la casa.

¿Acaso estos cuartos transformados en el presente en locaciones públicas para que se transite por su vaciedad física y se recuerde con qué materia abyecta fueron salpicados, pueden erigir el horror como una gran *mise-en-scène* hasta fusionar “el gesto conceptual (...) [y] el poder de lo visual” (Huyssen, 2002: 89)? Realizo un paneo sobre estas habitaciones donde se torturó y la imagen construye la definición, *el gesto conceptual*, de la tortura: “Una vez en la pieza me di cuenta que había más gente. Sin decir nada me tiraron sobre una colchoneta y me violaron. Varios hombres (...) percibo que soy ‘algo’ tirado ahí que está ‘siendo’ usado (...), soy una muñeca desarticulada (Arce, 1993: 56).

Este segundo piso con sus aposentos fríos, intemperie del adentro, se iguala a lo que nombra, adquiere su textura y pasa a objetivarse como la picana, el olor “a sangre, mierda y muerte” (Arce, 1993: 130). En tanto catástrofe de sentido -¿cómo aprehender la tortura, su horror implícito, su significado semántico?- la casa seguirá inasible en sus múltiples lecturas, mas su visibilidad consiste, precisamente, en esa incompletud.

Mientras me detengo en un breve pasillo supongo los pasos apresurados cuando los excesos de la tortura cobraban sus víctimas: la “enfermería”, milimétrica para su función, no descuadra entre los cuartos del espanto. Tres ventanales, quizá cubiertos en aquella época, no limpian la sensación agónica de encierro. Provocan pesadilla estas paredes sobre las que se recostó, en algún momento, una mano herida, unos dedos con las uñas desgarradas. La aguja intentando penetrar la piel no se diferencia de los tentáculos abrasivos de la picana: ambos atraparon y laceraron, y muchas veces la inyección revivía con el propósito de devolver la vida para continuar desangrándola.

Contra poniéndose a la interpretación de Bachelard en *La poética del espacio* -“La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella, el

hombre sería un ser disperso (...) la casa es una gran cuna.” (1965: 39)- este nivel equivale al sótano infame. No contiene laberintos mas las habitaciones se suceden en círculos, unas tras otras, con puertas y altas ventanas que extravían la mirada. Los cuartos se repiten y fuerzan la imaginación como si el pasado irrumpiera colocando las camas o los implementos de tortura, rebotando contra las paredes los quejidos de las víctimas, los gritos de los torturadores, el sonido monocorde de las campanas de la iglesia de San Francisco. Todo vuelto amasijo.

Siniestro, sí; definitivamente este piso conecta con el concepto freudiano que percibe esta cualidad como sensación de desconcierto y de pérdida. Habitaciones idénticas, con persianas y pisos agrietados en la madera. En el tiempo presente, el pasado se regresa en Londres 38 y provoca *inermidad*, ambivalencia.

Pero también el inconsciente evoca la circunstancia oscura de la casa. Como acota Freud, “lo siniestro se da, frecuente y fácilmente, cuando se desvanecen los límites entre fantasía y realidad” (1978: 50-51). No sólo me ocurre esta repetición *in infinitum*; lo que allí aconteció me deja en el desamparo de lo siniestro y “un símbolo asume el lugar y la importancia de lo simbolizado” (51). Junto con la duplicación de los aposentos -esta *duplicación* me retrotrae a mí misma: al ostentar su condición múltiple, los objetos *parecen* estar cercándome, como en la anécdota de Freud sobre la plaza y sus calles adyacentes-, ahora la casa ha tomado el sentido de su valor utilitario (si cabe esta connotación para un lugar de tortura). Bloqueo su imagen como morada y la construyo con el golpe, los choques de electricidad sobre los cuerpos, la sangre... Otra vuelta a Rojas desde Freud: a través de la casa, la tortura “adquiere del cuerpo de su nombre” (2000: 178) y confiere una “‘presencia’ a lo que nombra y comunica” (*Ídem*).

Por último, con respecto a lo siniestro, no puedo desechar la angustia mientras recorro este segundo piso -esa transformación “de lo angustioso en siniestro” (Freud, 1978: 49)- y que se

acrecentará más adelante, con la figura del torturador. Esta angustia que proviene de recordar a quienes no sobrevivieron la tortura o los miembros violentados de quienes la resistieron. Idéntica angustia cuando las fotos del poeta/torturador Wieder en *Estrella distante*: “un dedo cortado, tirado en el suelo gris (...). Las mujeres parecen maniqués, (...) desmembrados, destrozados” (1996: 97-98). Para Freud, “los miembros separados, una cabeza cortada, una mano desprendida del brazo” (1978: 50) asumen el valor de lo siniestro al visualizarse como entidades separadas con movilidad propia, el *animismo* de lo inerte.

No obstante esta angustia, me niego a abandonar el piso: he sentido pasos en la escalera principal, “el ruido de los zapatos de crepé (...) Esa era la representación de la tortura” (Guerrero, 2008: 126), y he quedado, como en la novela de Fontaine, “sin aire mucho rato. Lo demás fue atravesar un túnel de dolores rápidos, agudos, insoportables, una travesía espantosa y oscura.” (2010: 139-140).

*... el rostro sonriente de un hombre gordo que describía y justificaba las torturas que había aplicado a mujeres que se encontraban vendadas y amarradas a un camastro*¹⁶

La figura del torturador forma un engranaje de múltiples miradas no excluyentes entre sí. Para algunos teóricos como Norbert Bilbeny en *El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX* (1993) se trata de un individuo quien ha anestesiado sus sentimientos y sus emociones *ante el dolor de los demás*. Exhibe una personalidad trastornada y, al mismo tiempo, sana desde el punto de vista psiquiátrico, sin embargo se constituye en “un ser socialmente peligroso” (111). Desde otra perspectiva, el sociólogo chileno Tomás Moulian expone que este sujeto saca a relucir “zonas de odio” (2004: 49) que no sólo le inmiscuyen en prácticas como las de “golpear los

¹⁶ En *Romo. Confesiones de un torturador* de Nancy Guzmán (2000). Santiago de Chile: Planeta.

testículos, poner electricidad o colgar” (*Ídem*) sino también “interrogar a alguien bajo la presión de la amenaza y del miedo” (*Ídem*), es decir, actúa psicológicamente sobre sus víctimas. Mientras, en el esclarecedor ensayo *Baudelaire*, Jean-Paul Sartre encontró que la tipología del torturador buscaba causar sufrimiento para “poseer y crear, tanto como destruir. (...) [y esto] empieza por producir sus propios principios, (...); de este modo participa de la gratuidad de la conciencia” (1949: 21-32). Si se arma un círculo con estas definiciones sobresale que la tortura crea un vínculo espeso con la conciencia al anularla.

Pero, además, ésta se involucra directamente con la incompletud, pues una persona torturada es sometida a un estadio básico de enunciación: el dolor define el lenguaje, lo sustancia con formas onomatopéyicas, como el grito o el quejido. La tortura engrapa un universo de quiebres, recortes de voz, un idioma propio que se instituye desde la enajenación, el daño sobre el cuerpo y la invalidación de la conciencia.

Una mirada inicial focaliza al verdugo a partir de un entendimiento de la tortura para extraer información, en este caso como un oficio para la obtención de datos con fines de inteligencia en un contexto político determinado, mecanismo que se desgaja de los gobiernos cuando aplican la violencia política. Mas, bajo ninguna circunstancia, la tortura puede resultar una opción y, al respecto, la “Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un instrumento abstracto sino un documento concretamente histórico (...) que afirma al ser humano como revestido de dignidad” (Montealegre, 2000: 53-54). Esto, cual letra soluble, se diluye sobre el papel, a veces hasta trizarlo: el *documento de civilidad* no guarda proporción con la realidad, verdadero *documento de barbarie*; el accionar humano puede apuntar en otra dirección, desde los vejámenes de celadores norteamericanos hacia prisioneros en cárceles iraquíes -vejamen

doblemente significado mediante el uso del vídeo y la fotografía- hasta los cientos de torturados por actividades paramilitares o guerrilleras en Colombia.

Esta arista resulta menos frágil de entender que la tortura en cuanto perversión *per se*. Terreno minado éste, sin dudas. A no ser a través de la filosofía sadiana, nada fácil pensar que el sometimiento físico y psicológico de una persona puede desencadenar placer en otra y que éste puede esconderse detrás de un pretexto político. A colación viene el cuento *Las ventanas y las voces* (1998) del escritor colombiano Juan Carlos Botero cuando el sujeto torturador, Angelino Duarte, entre el dolor de la víctima deja escapar la frase “lo que me interesa de usted, le confieso, no es su información, sino sus gritos.” (202).

Las ideas propician la introducción del nombre de Osvaldo Romo Mena, alias el “Guatón Romo”, que sólo puede leerse desde la abyección más absoluta. Simpatizante de la izquierda allendista, dirigente de la población Lo Hermida en el oriente de Santiago, con el golpe de estado de 1973 se transformó en delator hasta que se descubrió en el rol más execrable y para él excitable: el de torturador. Y, precisamente, comenzó en el número 38 de la calle Londres.

Su figura la había rozado brevemente a través de *El Infierno* (1993) de Luz Arce, hasta que leí *Romo. Confesiones de un torturador* (2000) de Nancy Guzmán, que la autora escribió luego de una entrevista a Romo para un canal televisivo norteamericano, el 18 de mayo de 1995. Estar en el segundo piso de Londres 38 es acercarse también a este individuo, a su horror sin límites. “Yo creo que lo que yo hice lo volvería a hacer” (Guzmán, 2000: 211), aunque, por supuesto, no estuvo solo, le acompañaban, entre otros, el mayor Marcelo Morén Brito (alias “El Ronco”), el cabo Basclay Zapata Reyes (alias “El Troglo”) y su superior, el teniente Miguel Krassnoff Martchenko, a quien admiraba incondicionalmente.

Con *Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal* (2000), Hannah Arendt puso sobre escena la maldad incrustada en las denominadas “cadenas de mando”, cómo un sujeto pretende escudar su acción infame detrás de una orden jerárquica, “Yo era una tuerca en un aparato que funcionaba” (2000: 149), confiesa Romo. Arendt visualiza la presencia de esta tipología la cual, bajo una apariencia de normalidad, resulta más peligrosa “que todas las atrocidades juntas” (2000: 417) y argumenta: “hubiera sido muy confortante poder creer que Eichmann era un monstruo, (...). Lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres (...) fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales. (*Ídem*).

Esta cita me posibilita adentrarme, sin desviarme de la imagen de Romo, en un segmento de la novela *La vida doble*¹⁷ de Fontaine donde se lee a Arendt en la ficción:

¿Cómo mierda encuentran animales como éstos? ¿Cómo los juntan? (...): No es que los salgan a buscar. Establecido el lugar de la impunidad delimitada -porque hay límites, hay sistema, la huevá (sic) no es un puro caos- se desata en el buen padre, en la hija de familia ese monstruo que llevamos dentro, esa fiera que se ceba con la carne humana. Pero para que eso ocurra tiene que haber una orden que tú acatas y te vuelve inocente. La pertenencia a la institución, larga y duramente trabajada, la disciplina, es lo que permite ese traslado de la culpa al de arriba, al superior en la jerarquía. (...). Tiempo después, el Macha me diría: No es el hombre el malo; es lo que hace lo que lo vuelve malo. (2010: 140).

El novelista logró vaciar la teoría de Arendt en lo que cada vez parece más nítido cuando se trata el tema de la tortura: el infame nexo entre la normalidad y la aberración, más profundo a medida que lo avala una dictadura: “... yo soy casao (sic), tengo cinco hijos ¡ah! Tengo cinco

¹⁷ En esta novela el grupo de torturadores señala hacia algunos de la vida real, por ejemplo aparece “El Ronco” (Morén Brito) y “El Rata”, que puede basarse en Romo Mena.

hijos con mi mujer y cuatro más fuera que son reconocidos míos, yo tengo nueve hijos” (Guzmán, 2000: 222), acota Romo.

Sin embargo, más allá de obedecer órdenes, de seguir lineamientos superiores, fue un sádico: “El ‘Guatón Romo’ se especializaba en violar a las detenidas” (en Lazzara, 2008: 83), cuenta Luz Arce. Todas las historias tejidas a su alrededor anudan un lazo con la abyección y con una conducta pervertida. Sus víctimas “hablaban de sus manos regordetas de uñas sucias y carcomidas, de su rostro redondo grasiento, de su hedor (...) y de su lenguaje procaz.” (Guzmán, 2000: 23). Cuando un dispositivo político legitima la aberración como uno de sus *modus operandi* con el supuesto fin de “extraer información”, el horror se registra hasta niveles que tocan el espanto: para él “aplicar corriente no es tortura” (209).

Romo actuó en Londres 38, también en la casa de la Avenida José Domingo Cañas, luego en Villa Grimaldi. Su descripción de la primera vivienda produce escalofríos:

- *Cuéntame cómo vivían las presas políticas.*
- (...). En el cuartel de Londres era un cuarto como esta parte (*señala la salita donde estamos realizando la entrevista*). No sé cuánto medirá. Había más o menos unas casi 80 o (sic) 70 muje... entre mujeres y hombres.
- *Vivían en jaulas.*
- No, sentadas en sillas, vendadas. Estaban sentadas.
- (...)
- Estaban en piezas igual que ésta que deben medir unos 3 como 5 por 7 a 8 metros. La pieza de la DINA, ahí en Londres, debe haber medido unos 8 por 12 metros, unos cuartos grandes que era la sede del Partido Socialista antes. Antes del 11 era la sede del Partido Socialista, quién se acuerda, está al lado de la Iglesia San Francisco.
- (...)
- (...) no podían tomar el baño. No habían (sic) condiciones de tomar baño. Era un olor que... un hedor que... insoporable.
- (...)
- *¿Estaban desnudas las presas?*

- Algunas, algunas que estaban casi desnudas...
- (...)
- *Háblame de lo que llevaban en los ojos.*
- Una venda, una venda, un paño en los ojos. Eso, un paño. (Guzmán, 2000: 213-215).

En un primer estadio de este capítulo tomé el referente testimonial de algunos sobrevivientes. Ahora la mirada se obtura y la voz del torturador quiebra como un puño cerrado y sus palabras se conectan entre una fingida inocencia y la aceptación del horror -“lo macabro se disfraza de sinsentido o inocencia” (Chejfec, 1999: 17)-, como si, por descuido, dejara caer sus frases. Por instantes, cuenta Guzmán, ríe, se soba las manos, la burla lo corroe.

Más adelante penetra de lleno en la tortura:

- *¿`Submarino Seco´ y `Submarino Mojado´?*
- (...)
- *¿Cómo la aplicabas tú?*
- No. Yo no la aplicaba, solamente entrenaba al personal para que la aplicara, eso. Eso sí, me preocupaba de que se hiciera un trabajo bien hecho.
- El cuerpo humano tiene tres minutos pa (sic) respirar, después de tres minutos ya no respira más, tiene tres días sin tomar agua y treinta y tres días sin comer, entonces, es la llama de la vida.
- Y a las personas, a los seres humanos por ejemplo: se le aplicaba un cambuchón de plástico, se le tapaba el aire y a los tres minutos los ojos salían igual que huevos fritos, empezaban a salir pa fuera, o lo reventaban en sangre. Eso es normal.
- (...)
- *Siempre se aguanta más.*
- Llega un momento que no aguanta. Llega un momento en que la persona... se hace de too (sic), se hace de too (sic). Con eso te digo too (sic), se hace de too (sic). (Guzmán, 2000: 220-225).

Romo se contradice: “facilitador” y, al mismo tiempo, conoce a “pie juntillas” cómo se aplica la tortura. No puede mentir, se delata, también él es un *resto*, en este caso del vejamen. Como acotó De Certeau, su gesto “graba en la carne la orden que se encarniza en obtener una confesión primordial: acreditar que él, el poder actuante, es normal y legítimo” (1987: s/p).

Además, muestra un archivo minucioso de la resistencia en situaciones límite: esos tres minutos o los treinta y tres días condensan la exactitud de la mente criminal que ha ejercido el daño y sabe con certeza los cuerpos deshechos que ha creado. Inmiscuido en otro contexto, el del nacionalsocialismo, Steiner (2000) recalcó el empeño de los nazis por registrar y archivar las trazas de la barbarie que marcaban sus pasos. Nada nuevo, entonces, este catálogo del horror de Romo.

En este segundo piso de Londres 38, específicamente en estas habitaciones, el “Guatón Romo” lanzó a mujeres desnudas a “un catre [para *maquinearlas*] (...), una pierna allá, una pierna acá, se la amarra con una cinta y las manos allá. Y vendá (sic)” (Guzmán, 2000: 198); les aplicó corriente “en la punta de los senos, los pezones (...) Dos perritos aquí no más, (...). Y otro perrito en la vagina, (...) Y de ahí tú le vais dando vuelta a la máquina” (193); puso un fierro en las vaginas ya que “No [es una violación sexual]” (200)-; pudo suministrar “una inyección potente (...) dentro del organismo (...) y (...) mata” (204)... Para él, esta sistematicidad del horror se reducía a “un grito de, de emoción, un grito de, de momento nomás, (...), después no duele más.” (193).

Anestesiada su capacidad frente al dolor, este hombre impuso su gestualidad no sólo como perverso sino como integrante -y muy diligente- de un proceso político que condujo a que las cloacas permearan los niveles de superficie de la sociedad.

De *escribir* el horror, de darle *cuerpo a lo que nombra* (Rojas, 2000), sólo me queda el sobresalto y algo como “su respiración en el cuello[,] obscena cercanía [que] me repugna” (Fontaine, 2010: 212).

... y sin embargo volverán como pájaros a posarse otra vez en el futuro¹⁸

Esta investigación debe cerrar con un resumen de las apoyaturas de análisis que permitirán a otros autores acercarse al objeto de representación: la desconnotación de la idea tradicional de la casa como refugio para el confort y su conversión en habitáculo del horror, uno potente y racional porque involucró los dispositivos del Estado, siempre al acecho para invisibilizar los discursos incómodos y “conjurar los poderes y peligros [y] dominar el acontecimiento aleatorio” (Foucault, 1983: 11). También la figura del torturador como parte del imaginario segregado desde la violencia política; y el resto como núcleo para ensamblar el tiempo pasado con el presente y experiencias inenarrables como la de la tortura.

Regreso a la entrada de baldosas con su cuadrícula blanca y negra, a la puerta por donde penetraron tantas personas hasta hoy desaparecidas, y sólo puedo pensar en Auschwitz. Son épocas con imágenes diferentes pero, como reflexionó Adorno, sobre el horror siempre pesará el silencio. El mismo que me acompaña esta tarde santiaguina mientras los transeúntes caminan apresurados, a veces hasta riendo, y la casa va quedando atrás, carente ya de singularidad, como cualquiera de las de esa calle. Mas ahora soy *Una voz sin cuerpo/Nadie*.¹⁹

Santiago de Chile, 27 de octubre de 2011-Caracas, 30 de octubre de 2012

¹⁸ Inscripción en la escultura de la casa de detención y tortura ubicada en la calle José Domingo Cañas, monumento histórico desde 2002.

¹⁹ Estrofa de un poema de *Secrets in the Sand* de Marjorie Agosín, p. 34.

Bibliografía

- Agamben, Giorgio (2000). *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo*. España: Pre-Textos.
- _____ (2006). *Homo Sacer*. Valencia, España: Pre-Textos.
- Agosín, Marjorie (s/f). *Secrets in the Sand*. New York: WHITE PINE PRESS (Edición bilingüe).
- Arce, Luz. (1993). *El Infierno*. Santiago de Chile: Planeta.
- Arendt, Hannah. (2000). *Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal*. Barcelona: Lumen.
- Avelar, Idelber (2000). *Alegorías de la derrota: La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
- _____ (2001). “La práctica de la tortura y la historia de la verdad” en Richard, Nelly y Moreiras, Alberto/editores. *Pensar en/la postdictadura*. Santiago de Chile: Cuarto Propio; pp. 175-195.
- Bachelard, Gastón (1965). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Benjamin, Walter (1999). (Ed. Michael William Jennings at. al). *Walter Benjamin: Selected Writings, 1927-1934*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bilbeny, Norbert (1995). *El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX*. Barcelona: Anagrama.
- Bolaño, Roberto (1996). *Estrella distante*. Barcelona: Anagrama.
- _____ (2000). *Nocturno de Chile*. Barcelona: Anagrama.
- Botero, Juan Carlos (1998). “Las ventanas y las voces” en *Las ventanas y las voces*. Barcelona: Ediciones B.
- Callejas, Mariana (1995). *Siembra vientos. MEMORIAS*. Santiago de Chile: Ediciones ChileAmérica CESOC.
- Calveiro, Pilar (2002). *Desapariciones. Memoria y desmemoria de los campos de concentración argentinos*. México: Taurus.
- Cerda, Carlos (1996). *Una casa vacía*. Santiago de Chile: Alfaguara.
- Chejfec, Sergio (1999). *Los Planetas*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Colodro, Max (2000). *El silencio en la palabra. Aproximaciones a lo innombrable*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.

- Daroqui, María Julia (2004). *La vida entre la muerte*, ponencia leída en la Universidad Simón Bolívar.
- De Certeau, Michel (1987). *Corps torturés, paroles capturées*. París: Ed. du Centre Georges Pompidou.
- De la Parra, Marco Antonio (2000). “Memoria y Olvido” en Richard, Nelly (edit.). *Políticas y Estéticas de la Memoria*. Santiago de Chile: Cuarto Propio; pp. 229-232.
- Egaña, Daniel (2005). *Narraciones de la tortura. Su representación en tres textos dramáticos*, Santiago: Universidad de Chile.
- Elgueta Pinto, Raimundo (2006). Testimonio presentado a la Fundación Presidente Allende por sobrevivientes de torturas que no figuren en el Informe Valech, en www.Londres38.cl
- Eltit, Diamela (2000). “Se deben a sus circunstancias” en Richard, Nelly (edit.). *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*; pp. 205-209.
- Esteban, Iñaki (2007). *El efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento*. Barcelona: Anagrama.
- Flores Durán, Jorge J. (2003). *Londres 38 (Un número desaparecido)*. Santiago de Chile: Editorial AUCO.
- Foucault, Michel. (1978). *Microfísica del poder*. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta.
_____ (1983). *El orden del discurso*. México: Siglo Veintiuno.
- Fontaine, Arturo (2010). *La vida doble*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Forcinito, Ana. “Cuerpos y Traiciones: violencia doméstica, violencia estatal y derechos humanos” en Revista *Estudios* N° 20/21, Caracas, agosto 2002-junio 2003; pp. 51-64.
- Freud, Sigmund (1978). *Lo siniestro*. Buenos Aires: López Crespo Editor.
- González, Felipe (2000). “Notas sobre memoria y derechos humanos” en Richard, Nelly (edit.). *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*; pp. 57-62.
- Guerrero Ceballos, Manuel (2008). *Desde el túnel. Diario de vida de un detenido desaparecido*. Santiago de Chile: LOM Editores.
- Guzmán, Nancy (2000). *Romo: confesiones de un torturador*. Chile: Planeta.
- Hertz, Carmen (2000). “Desaparición forzada de personas: método de terror y exterminio permanente” en Richard, Nelly (editora) (2000). *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*; pp. 47-51.

- Huysen, Andreas (2000). *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Irrarrázabal, Mario (2005). “Testimonio” en www.Londres38.cl
- Lazzara, Michael J. (2007). *PRISMAS DE LA MEMORIA: narración y trauma en la transición chilena*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
- _____ (2008). *LUZ ARCE: después del infierno*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
- Lombardo, Francesca. “Cuerpo, violencia y traición” en *Revista de Crítica Cultural*, N° 11, junio de 1996, Santiago de Chile.
- Marín, Germán (2008). *El palacio de la risa*. Santiago de Chile: DEBOLSILLO.
- Montealegre, Hernán (2000). “La memoria en alerta” en Richard, Nelly (edit.). *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*; pp. 53-55.
- Moulian, Tomás (2000). “La liturgia de la reconciliación” en Richard, Nelly (edit.). *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*; pp. 23-25.
- Perrot, Michelle (1992). “Formas de habitación” en A.A.V.V. *Historia de la vida privada* (Tomo VIII). Madrid: Taurus.
- _____ (2011). *Historia de las alcobas*. Madrid: Siruela.
- Richard, Nelly (2000). “Imagen-Recuerdo y Borraduras” en Richard, Nelly (edit.). *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*; pp. 165-172.
- Rojas, Paz; Muñoz, María Inés; Ortiz, María Luisa; Uribe, Viviana (2002). *Todas íbamos a ser reinas. Estudio sobre diez mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Rojas, Sergio (2000). “Cuerpo, Lenguaje y Desaparición” en Richard, Nelly (edit.). *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*; pp. 177-186.
- Sánchez Rebolledo, Adolfo (1998). “La actualidad de la violencia política” en Sánchez Vázquez, Adolfo (editor). *El mundo de la violencia*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica; pp. 107-118.
- Santa Cruz, Guadalupe (2000). “Capitales del olvido” en Richard, Nelly (edit.). *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*; pp. 105-112.
- Sartre, Jean-Paul (1949). *Baudelaire*. Buenos Aires: Losada.
- Scarry, Elaine (1985). *The Body in Pain: The Making and Unmaking of de World*. Oxford: Oxford UP.

- Steiner, George (2000). *Lenguaje y Silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano*. Barcelona: Gedisa.
- Sontag, Susan (1981). *Sobre la fotografía*. Madrid: Edhasa.
- _____ (2003a). *Ante el dolor de los demás*. Bogotá: Alfaguara.
- _____ (2003b). *La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas*. Madrid: Suma de Letras, S.L.
- S/A. *Folleto Londres 38: un espacio de memorias en construcción*. Corporación Londres 38, Santiago de Chile.
- S/A. *Nunca más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig (1999)*. Santiago de Chile: LOM EDICIONES.
- Valdés, Hernán (1996). *Tejas Verdes. Diario de un Campo de Concentración en Chile*. Santiago de Chile: LOM Editores.
- Verdugo, Patricia (2004) (editora). *De la tortura no se habla. Agüero versus Meneses*. Santiago de Chile: Catalonia.
- _____ (2006). *Bucarest 187, mi historia*. Santiago de Chile: Catalonia.
- Willem, Bieke. “Lugares de maravilla y de horror. La imagen de la casa en *El palacio de la risa* de Germán Marín y *Una casa vacía* de Carlos Cerda” en *Amerika* [En ligne], 3|2010. URL: <http://amerika.revues.org/1356> (Página consultada el 3 de abril de 2012).
- Zizëk, Slavoj (2009). *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*. Buenos Aires: Paidós.
- www.londres38.cl (Página consultada permanentemente mientras se realizó este artículo: de noviembre de 2011 hasta abril de 2012).